

Análise do local e escolha das espécies arbóreas

www.agforward.eu

Nem todas as árvores são adequadas a uma dada área agrícola. É fundamental fazer primeiro uma avaliação biofísica para identificar qual a aptidão potencial do local para a instalação de sistemas agroflorestais.

Tal deve incluir uma análise detalhada das condições ambientais (clima, solo, topografia, vegetação circundante e fauna silvestre presente), levada a cabo por um consultor técnico familiarizado com a área do projeto, o que permite a escolha das espécies arbóreas mais adequada e a melhor preparação do solo possível, antes da plantação.

O investimento em espécies de árvores desadequadas ao local provavelmente levará a situações de baixo crescimento daquelas (perda de vigor e de produtividade), problemas fitossanitários e emurchecimento potencial (*dieback*), tudo isto reduzindo o retorno do investimento.

Utilização de uma sonda para recolher amostras de solo, como parte duma avaliação agroflorestal. Ref^o: Ph. Gaudry – CNPF

A procura de sinais de hidromorfismo em solos húmidos é essencial. Ref^o S. Gaudin - CNPF

A satisfação das necessidades das árvores

Tal como as culturas agrícolas, as espécies arbóreas **têm requisitos ecológicos específicos** relativamente ao solo (profundidade do enraizamento, acidez, capacidade de armazenamento de água do solo, etc.), ao clima (temperatura média, requisitos de precipitação, tolerância à seca e à geada) e à topografia (exposição à luz e ao vento, declive). Compreender e satisfazer estas necessidades é essencial para que as árvores se estabeleçam com sucesso.

Estas variáveis podem muitas vezes mudar dentro da área da exploração. **É fundamental estar atento às necessidades das árvores escolhidas e identificar os fatores edafoclimáticos limitantes** ao longo da exploração, para se conseguirem **as melhores condições de crescimento possíveis para as árvores selecionadas**.

Fatores ambientais

A temperatura e a precipitação são duas variáveis críticas que influenciam acentuadamente o crescimento das árvores.

A temperatura do ar regula as reações bioquímicas das árvores e é importante em algumas fases da sua vida (germinação, abrolhamento e desenvolvimento dos gomos, floração, maturação dos frutos e das sementes). Os aumentos ou decréscimos bruscos da temperatura podem matar as árvores. Assim, é fundamental avaliar a ocorrência de geada (no inverno ou na primavera) e os riscos de seca.

A precipitação é importante para o metabolismo e a regeneração das árvores. Estas podem necessitar de muita água, sendo algumas espécies vulneráveis a secas intensas. O excesso de água também pode levar à morte das árvores, ou atrasar o seu crescimento, quando as raízes ficam asfixiadas pela falta de oxigénio no solo.

A evapotranspiração potencial mede o poder de evaporação da atmosfera, que é importante para compreender o balanço hídrico. Se o balanço hídrico for negativo, isso indica uma depleção nas reservas de água do solo. Quando é positivo, é sinal de recarga da água no solo. As árvores podem influenciar o balanço hídrico.

Porque se deve recorrer a um consultor agroflorestal?

Um consultor agroflorestal apoia o agricultor no desenvolvimento do seu projeto. As suas funções são:

- identificar os objetivos, as necessidades e o conhecimento técnico do agricultor;
- identificar questões de regulamentação, de política fiscal e possíveis apoios financeiros que possam influenciar as escolhas do agricultor quanto à implementação e manutenção dos seus planos agroflorestais;
- produzir um diagnóstico das características biofísicas da parcela para determinar o seu potencial agroflorestal;
- prestar assistência ao desenvolvimento dos planos agroflorestais com o agricultor.

De uma forma prática, o técnico é capaz:

- identificar as localizações adequadas;
- propor uma lista de espécies de árvores e auxiliar no delineamento da plantação;
- identificar problemas potenciais e propor soluções;
- aconselhar quanto à forma de preparação do solo e aos materiais para manutenção e proteção das árvores;
- dar formação ao agricultor sobre técnicas de poda das árvores;

Para a visita do consultor, o agricultor pode ajudar:

- juntar as escrituras de propriedade de exploração (para confirmar a sua titularidade);
- identificar a localização das áreas potencialmente adequadas;
- abrir perfis de observações do solo.

O consultor está ao serviço do agricultor e transmite-lhe conhecimento agrónomo e agroflorestal. Ref^o: B. Petit – CNPF

Os agricultores têm de ter em conta a topografia do terreno, dado que esta altera significativamente os efeitos do clima local na superfície do solo. As encostas viradas a sul são mais solarengas e são normalmente mais quentes e secas do que as viradas a norte. Da forma semelhante, é mais provável o ar frio acumular-se no fundo dos vales, pelo que essas zonas têm maior probabilidade de ocorrência de geadas.

Outro fator importante a considerar é o escoamento de água nos declives, pois normalmente arrasta o solo consigo (incluindo os minerais deste). Assim, zonas declivosas têm tendência a ter solos mais secos e menos profundos, e no fundo da encosta encontram-se solos mais ricos, mas também mais húmidos (propensos a alagamento).

As geadas tardias da primavera podem queimar as folhas jovens de carvalhos plantados no fundo de vales. Ref^o: S. Gaudin – CNPF

Os locais demasiado expostos podem ter um impacto negativo na conformação das árvores

Será que as culturas e as árvores têm necessidades diferentes?

Normalmente as árvores necessitam de solos mais profundos, com bom fornecimento de água (i.e., boas condições de humidade do solo). No entanto, solos com demasiado azoto podem conduzir a uma ramificação maciça. As culturas podem satisfazer-se com um solo superficial, de cerca de 30 a 40 cm de profundidade, e fácil de trabalhar (excluindo, por exemplo, teores elevados de argila pesada ou de pedra).

Análise do solo

Há um conjunto de características do solo que têm um impacto significativo no desenvolvimento das raízes das árvores. Incluem a profundidade do solo, a pedregosidade, o tipo de solo e a sua textura (proporções de argila, limo e areia), e o potencial para alagamento. Estes fatores devem ser avaliados antes da plantação para que esta seja bem-sucedida, quer através da abertura de perfis do solo, quer pela obtenção de amostras retiradas com uma sonda.

Identificação de fatores limitantes

Solo superficial pouco profundo: o solo é um reservatório de água, ar e nutrientes. Quanto mais profundo for, maior a capacidade de reserva destes três componentes. Um solo com uma profundidade de 80 cm ou mais tem um bom potencial para o crescimento das árvores. Solos pouco profundos (40 a 80 cm) só são adequados a algumas espécies arbóreas adaptadas a condições restritivas e com muito boa capacidade de enraizamento. Nos solos com menos de 40 cm, como é o caso da maioria dos solos dedicados a fins florestais na zona Mediterrânea, o potencial para a instalação de árvores é mais limitado nas espécies a escolher, mas complementado com a disponibilidade de uma vasta gama de espécies arbustivas.

Solo seco: o risco de baixa disponibilidade de água é maior no caso de solos pouco profundos e porosos (p. ex., solos arenosos, pedregosos ou derivados de rochas calcárias fissuradas), solos sem nenhuma camada de argila (i.e., baixa capacidade de armazenamento de água), ou em condições em que o lençol freático não é facilmente acessível às raízes no verão. Este risco também é superior em zonas declivosas, sobretudo as expostas a sul.

Alagamento: O alagamento cria condições anaeróbicas no solo e pode reduzir a profundidade de enraizamento das árvores. Todas as raízes necessitam de oxigénio para respirar e quanto mais extenso e próximo da superfície for

o volume de solo alagado, maiores são as limitações ao desenvolvimento das raízes.

O excesso de água é detetável no campo através da observação do perfil do solo. Os solos propensos a alagamento temporário (solos pseudoglei) são normalmente secos e compactos durante o verão e destituídos de oxigénio durante o inverno e a primavera, o que é problemático para o crescimento das árvores.

O alagamento é caracterizado pela presença de uma camada branco-acinzentada pontilhada com ferrugem (ferro oxidado). Uma camada permanentemente saturada em água (num solo glei) é anaeróbia e indisponível a todas as espécies

A presença de manchas de ferrugem é característica dum solo temporariamente alagado. Ref^o: S.Gaudin – CNPF

arbóreas, exceto às mais tolerantes ao encharcamento. Os solos gleisados são de um tom cinzento-esverdeado ou azulado.

Solo compacto: Os solos compactados limitam o desenvolvimento das raízes. A compactação do solo pode estimar-se num perfil de solo avaliando a resistência ao arrastar de um canivete através dos horizontes do solo. O solo é compacto se, nos primeiros 40 cm, o canivete encontrar resistência. A compactação manifesta-se por vezes numa única camada (p. ex., 'calos de lavoura' em solos de texturas franco-argilosas ou argilosas, os quais podem ser quebrados por subsolagem).

Solo calcário: Um teor elevado de calcário ativo no solo pode bloquear a absorção de outros nutrientes essenciais às árvores, o que pode causar descoloração das folhas, secagem de ramos ou mesmo a morte da árvore. A presença de calcário pode detetar-se no campo com um teste químico simples com ácido clorídrico diluído (verificando se existe efervescência nos primeiros 40 cm do solo).

Análise do perfil do solo

A abertura de uma cova para observação do perfil do solo permite ao técnico avaliar as propriedades químicas e físicas do solo e, quanto mais funda for, mais completa será a observação do solo. Idealmente, pode ser necessária uma trincheira com 80 a 100 cm de profundidade. Os perfis de solo fornecem informação valiosa sobre a composição dos seus horizontes; as camadas homogéneas distinguem-se umas das outras pela cor, textura e estrutura.

Escolha da localização: antes de iniciar uma análise, tem de se escavar uma cova, mas não em qualquer lado! É necessário ter em consideração as variações topográficas, a cor do solo e o conhecimento prévio do local para identificar a localização mais apropriada. Devem evitar-se áreas distintas do resto da exploração (como depressões localizadas) e áreas modificadas pela atividade humana (como bermas de estradas, ou bordaduras de terrenos com marcas de rodas de veículos).

A amostragem do solo pode efetuar-se com uma sonda, extraindo solo a partir da superfície para baixo. A continuidade do perfil do solo reconstitui-se justapondo as amostras sucessivas.

Os perfis abertos no solo permitem uma observação cuidadosa dos seus horizontes e permitem a recolha de amostras para análise laboratorial química e física.

Sonda: uma sonda é uma ferramenta útil para verificar o quão variável é o solo ao longo da exploração (e pode ajudar a perceber se é necessário mais do que uma cova para observação do perfil). Esta ferramenta extrai uma amostra de solo com 20 cm de comprimento. No entanto, só por si não permite a avaliação de muitos dos parâmetros fundamentais do solo (tais como a estrutura e os horizontes do solo, o enraizamento, a abundância e natureza dos espaços vazios, etc.), que podem todos ser avaliados quando se abre uma cova para observação do perfil vertical do solo.

Funções da cova de observação do perfil do solo: os principais parâmetros a serem avaliados são a profundidade do solo e a espessura dos seus horizontes, a humidade, a cor, os sinais de encharcamento, a textura da terra fina, a presença de materiais grosseiros (como rochas, gravilha,...), a estrutura e a compactação do solo, a abundância de raízes, a presença de calcário, a acidez (medição do pH), o tipo e a distribuição da matéria orgânica do solo e os sinais de atividade biológica e humana. Pode fazer-se uma análise laboratorial do solo como complemento à informação recolhida no campo.

A acidez do solo mede-se no campo com um medidor de pH colorimétrico. Se o solo for muito ácido, será mais difícil as árvores absorverem os minerais. Um valor elevado de pH indica geralmente a presença de calcário ativo.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e ao Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pelo seu trabalho de tradução e edição técnica

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.